

SÜNI İNTELLEKT: BƏŞƏRİYYƏTİN İNQİLABI KƏŞFİ**Aliyev Yusif İmrayıl oğlu****Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Quba filialı, Azərbaycan, Quba****yusif_alivev@adpu.edu.az****Açar sözlər:** Süni intellekt, rəqəmsal kompyuterlər, axtarış sistemləri, sistemləşmə.**Ключевые слова:** Искусственный интеллект, числовые компьютеры, поисковые системы, систематизация.**Keywords:** Artificial intelligence, numerical computers, search systems, systematization.**Xülasə**

Bu məqalədə elmin süni intellektə qədərki dövrlərində informasiya əldə etmənin yollarına qısa nəzər salınmışdır. Həmçinin süni intellektin informasiya və innovasiya ilə bağlı sistemlərdə önəmli rolu qabardılmışdır. Məlumdur ki, süni intellekt vasitələri gündən-günə təkmilləşdikcə orijinal və keyfiyyətli əsərlər hazırlanır. Ona görə də ilk olaraq süni intellektin bilik ehtiyatı, tədqiqat metodologiyası, çərçivələr, təhlil səviyyəsi və konseptual yanaşmalar müəyyən edilir. Süni intellektlə bağlı təqdim edilən bu məqalə də gələcək araşdırmalara istiqamət verə biləcək tədqiqat boşluqlarını müəyyən etmək məqsədi daşıyır. Süni intellektin istifadəsində ən əsas texnoloji problemlər içərisində isə məlumat, model və şəbəkə təhlükəsizliyinə önəm verilməlidir. Çünki tədqiqatlar göstərir ki, zaman getdikcə daha mürəkkəb qərar qəbul etmə problemlərini həll etmək üçün hesablama imkanlarının sərhədlərini müəyyən edən müasir süni intellekt qeyd edilən üç təhlükəsizliyə cavab verməlidir.

Аннотация

В данной статье представлен краткий обзор способов получения информации в эпоху до искусственного интеллекта в науке. Также подчеркнута важная роль искусственного интеллекта в системах, связанных с информацией и инновациями. Известно, что по мере совершенствования инструментов искусственного интеллекта с каждым днем можно создавать оригинальные и качественные работы. Поэтому в первую очередь определяются база знаний искусственного интеллекта, методология исследования, рамки, уровень анализа и концептуальные подходы. Эта статья, посвященная искусственному интеллекту, также направлена на выявление пробелов в исследованиях, которые могут направлять будущие исследования. Безопасности данных, моделей и сетей следует уделять особое внимание среди самых основных технологических проблем при использовании искусственного интеллекта. Потому что исследования показывают, что современный искусственный интеллект, определяющий пределы вычислительных возможностей для решения все более сложных задач принятия решений, должен соответствовать трем упомянутым требованиям безопасности.

Abstract

This article provides a brief overview of the ways of obtaining information in the pre-AI era in science. It also highlights the important role of AI in information and innovation related systems. It is known that as AI tools improve, so original and high-quality works can be created every day. Therefore, the knowledge base of AI, research methodology, framework, level of analysis, and conceptual approaches

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

are primarily defined. This article on AI also aims to identify research gaps that can guide future researches. The security of data, models, and networks should be given special attention among the most basic technological challenges in the use of AI. Because research shows that modern AI, which defines the limits of computational capabilities to solve increasingly complex decision-making problems, must meet the three mentioned security requirements.

Hər bir elmi kəşf özü özlüyündə yeni kəşflərin təməlini təşkil edir. Elmi tədqiqatlar dərinləşdikcə bəlli elm sahəsi ilə məşğul olan alimlərin bir-birinin tədqiqatından məlumat alma imkanları məhdudlaşır. Bizim eradan əvvəl yaşamış yunan filosofu Demokritin 450-ci ildə irəli sürdüyü “atom təlimi”ndə söylədiyi “atom bölünməzdir” fikiri 2000 il boyunca “toxunulmaz” qəbul edilsə də 1911-ci ildə Yeni Zelandiya alimi Rezorford tərəfindən alt-üst edilərək atomun bölünməsi elmi əsaslarla sübut edildi. Təbii ki, Rezorforda qədər mümkündür ki, minlərlə alim Demokritin “Atom təlimi”ni incələmiş, bununla bağlı fikirlərini elmi şəkildə əsaslandırmışdılar. Lakin həmin alimlərin fikirlərindən ibarət yazılar ya it-bata düşmüş, ya da hansısa qədim kitablarda oxunmamış qalmaqdadır. Məhz Rezorford özündən öncə yaşamış Daltonun, Faradeyin, Tomsonun, Millikanın irəli sürdüyü elmi fikirləri daha da dərinləşdirərək atomun planetar modelini irəli sürdü. Rezorforddan sonra isə atomun planetar modeli əsasında Henri Moseley, Nils Bor, de Broyl və Şredinger böyük tədqiqatlar apararaq kvant nəzəriyyəsinə əsaslı töhfələr verdilər.

Lakin bu tədqiqatların aparılması alimlərdən çoxlu zaman tələb edirdi. Çünki tədqiqat aparən alimlər bəzən apardıqları tədqiqatlarda bir-birindən xəbərsiz eyni işləri görürdülər. Buna səbəb də vahid tədqiqat bazasının olmaması idi.

Nəhayət 20-ci əsrdə elmin inkişafı sayəsində nisbilik nəzəriyyəsi və kvant mexanikasının inkişafı, iki dünya müharibəsinin sayəsində elmi nailiyyətlər texnologiyanın, genetikanın və nüvə fizikasının tədqiqində irəliləyişlər yaratdı. Həyat elminin dərk edilməsindəki dəyişikliklər sosial adətləri də dəyişdi. Elmi yeniliklər sayəsində uzun illər ərzində cəmiyyətdə dəyişilməz qaydalar dəyişilməyə başladı.

Elm aləmində isə sürətli şəkildə yeni çapdan çıxan məqalələr və kitablar sayəsində informasiya çoxaldıqca biliklərin beyində yığıclaşması mümkünsüz olurdu. Hərbi, iqtisadi, tibbi və sosial sahədə həyata keçirilən islahatların hesablama tərzlərini təmin etmədə insan beyni aciz qalırdı. Təbii ki, bu cür dəyişən təlimatlar içərisində insanların belə böyük həcmdə məlumatı yaxşı idarə edə bilməsi çox çətin idi.

Digər sahədə olduğu kimi hərbi istiqamətdəki yeniliklər də sürətli dəyişimlər tələb edirdi. Məlumdur ki, müharibələr elmi-texniki tərəqqini daha çox sürətləndirir. Dövrümüzün müharibələrində istifadə edilən dəhşətli silahların hər biri müharibələrin gedişində icad edilib, yaxud sınaqdan çıxarılıb. Bu gün hər birimizin həyatı üçün önəmli olan kompyuterin ixtirası da müharibə zamanı zərurət kimi ortaya çıxmış çətinliklərdən yaranmışdır. Belə ki, İkinci Dünya müharibəsinin gedişində ABŞ ordusunun artilleriya bölmələrinin atəş cədvəllərini hesablamaq çox çətinliklər yaratmış, mövcud mexaniki kalkulyatorlar da bu işlər qarşısında aciz qalırdı. Belə hesablamaları aparmaq o qədər çətin idi ki, bir neçə insan bunu günlərlə hesablamağa olardı. Axtarışlar isə davam edirdi.

Bu sahəyə cavabdeh olan ABŞ-ın müdafiə nazirliyinə tabe olan Balistik Tədqiqatlar Laboratoriyası 1942-ci ildə hesablamaları sürətləndirmək üçün vakuum borularından istifadə etməyi təklif etdi. 10 dekabr 1945-ci il tarixində hərbi və elmi məqsədlər üçün yaradılmış ENIAC (electronic numerical integrator and computer) adlı Elektron rəqəmsal integrator və kompüter işə salındı. Bu nəhəng hesablama

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

maşınının ixtira edilməsi ilə elmdə fantastik xəyal hesab ediləcək müasir kompüterin əsası qoyuldu. Həmçinin kompüterlərə şifahi və yazılı dili üzə çıxarmaq, anlamaq və tərcümə etmək, məlumatları təhlil etmək, tövsiyələr vermək və s. bu kimi imkanların daxil olduğu müxtəlif qabaqcıl funksiyaları yerinə yetirməyə imkan verən texnologiyalar toplusu olan Süni intellektin də əsası ENİAC-ın yaradılması ilə qoyuldu (Thielmann, 2019, s. 104).

Qeyd etdiyimiz kimi 1950-ci illərdən sonra elektron hesablama maşınlarının istehsalat prosesinə tətbiqi sayəsində sənayedə bir çox əsaslı dönüşlər yaranmağa başladı. Yarımkemiricilər üzərində aparılan elmi-tədqiqat prosesindəki uğurlu nəticələr əldə edildikcə istehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması bir qədər də əlverişli hala gəlmişdi. Beləliklə, elmdə dördüncü sənaye inqilabı adlanacaq yeni eraya qədəm qoyuldu. Lakin elmi tərəqqi nə qədər sürətlə inkişaf etsə də, dünyada əldə edilən elmi yeniliklərdən alimlərin məlumatlanması üçün sürətli elektron informasiya mərkəzləşməsi yox idi. Elektron informasiya mərkəzləri elmi araşdırma, təhlil, nəzəri və praktiki təcrübənin toplandığı baza kimi önəmli idi. Yəni bu bazalarda əhəmiyyət kəsb edən elmi-tədqiqat mövzuları əlçatan səviyyədə olduğundan alimlərin köməyinə tez çatır..

Elmi tədqiqat işlərinin vahid mərkəzi elektron bazada yerləşdirilməsi internetin kəşfindən sonra daha sistemli şəkildə düşdü. İnternet 1969-cu illərdə ABŞ Müdafiə Nazirliyinin Qabaqcıl Araşdırma Layihələri Agentliyi (Advanced Research Projects Agency Network - ARPANET) tərəfindən yaradılmışdır (<https://www.techopedia.com/definition/2381/advanced-research-projects-agency-network-arpamet>). 29 oktyabr 1969-cü ildə Los-Ancelesin Kaliforniya Universitetində yerləşən bir kompüterdən Stanforddakı digər kompüterə ilk mesaj çatdırıldı. Uzun zaman ARPANET bu tədqiqatlar üzərində müntəzəm çalışmalar apardıqdan sonra 1 yanvar 1983-cü ildə müasir internetin əsasını yaratdı.

Hazırkı dövrdə internetin nəhəng məlumat bazası hər an yeni xəbərlərlə zənginləşir. İnternet genişləndikcə bu şəbəkə vasitəsilə dünyanın istənilən nöqtəsində yaşayan alimlərin tədqiqat işləri ilə daha yaxından tanış olmaq imkanı, eyni zamanda gündəlik hadisələr haqqında operativ məlumatlar əldə etmək əlçatanlıqları yaranmışdır. Bu xidmətləri əldə etmək üçün isə 1994-cü ildən başlayaraq insanlar internetdə axtarış sistemlərindən istifadə edirlər. İngilis dilində “search engines” adlanan internetə giriş axtarış sistemlərindən “Google”, “Bing”, “Yahoo”, “Mail.ru”, “Yandex” və sair motorlar süni intellektin “beyini” üçün baza rolunu oynayır. Yənin internetin ardınca isə insan tərəfindən idarə olunan, lakin insanın bilgilərindən milyon dəfələrlə artıq bilgi verə bilən süni intellekt yarandı. Kəsinliklə deyə bilərik ki, süni intellekti internetsiz təsəvvür etmək olmaz, daha doğrusu internetsiz işləyə bilməz. İndiki dövrdə dünyaca məşhur, beynəlxalq bazalara daxil olan beynəlxalq səviyyəli nüfuzlu, indeksli jurnallar elmin müxtəlif sahələrinə dair fundamental məzmunlu əsərlərin yazılmasında və dünya arenasına çıxmasında mühüm rol oynadığı kimi süni intellektin mövzuları üçün əvəzənilməzdir.

Dünyanın fərqli yerlərində yerləşən tədqiqat mərkəzlərində işləyən tədqiqatçı bu axtarış motorları vasitəsilə onun sahəsi üzrə tədqiqat aparın digər alimlərin işləri ilə tanış olur. Nəticədə isə tədqiqat nəticəsinin daha mükəmməl formada ortaya çıxarılmasına nail olur. Bütün bunlar isə internet üzərindən həyata keçirilə bilər. Eynilə süni intellektə verilən komandalar da adi insanların icra etdiyi alqoritmlər üzrə icra edilir. Amma insandan fərqli olaraq süni intellekt bu informasiyaları proqram genişliyinə müvafiq olaraq daha sürətli və daha dolğun formada icra edir. Yəni Süni intellekt məlumatların axtarışı, toplanması və sistemləşdirilməsi əməliyyatlarını yerinə yetirən unikal bir sistemdir.

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Xüsusi olaraq qeyd edim ki, artıq Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyinin təşəbbüsü ilə Azərbaycanda ilk dəfə süni intellekt əsaslı elmi məlumat axtarış sistemi – “Scopus AI” istifadəyə verilmişdir (<https://edu.gov.az/az/announcements/21345-1>).

Müasir dövrdə süni intellektin elmdə önəmli rolu fərqli sahələri əhatə edir. Belə ki, Süni intellekt elmi nailiyyətlərin əlçatanlığını təmin etmək üçün müəyyən qədər katalizator rolunu oynayaraq, prosesdə əsas alət kimi də ortaya çıxır. Süni intellekt problemləri çox vaxt mürəkkəb sistemlərlə və ya böyük həcmdə məlumatlarla işləməyi əhatə edir. Ona görə də sanballı nəticələr əldə etmək üçün süni intellekt sistemləri bu mürəkkəbliyi səmərəli şəkildə idarə etməyi bacarmalıdır.

Süni intellekt mövcud tədqiqatları nəzərəcərpacaq dərəcədə artırmaq və sürətləndirmək üçün əldə edilən, lakin tədqiqatçıya məlum olmayan elmi yeniliklərə daha çox inteqrasiya olunur. Eyni zamanda, alimlərdə yeni fərziyyələr yaratmağa, təcrübələr qurmağa, dərin məlumatlar toplamağa, şərh etməyə imkan yaratdığından yeni kəşflərə yol açır. Bu da ənənəvi elmi metodlarla yeni bilgiləri birgə istifadə etməklə mümkün olmayanı mümkünə çevirməyə kömək edir (Wang, 2023, s. 52).

Süni intellektin tədqiqi sayəsində hətta kosmik tədqiqatlarda da uğurlu nailiyyətlər əldə edilmişdir. Ənənəvi metodlarla kosmosun tədqiqi istiqamətində də çoxlu sayda tədqiqatlar aparılmışdır. Lakin süni intellekt vasitəsilə verilmiş komanda əsasında bütün bilgilər yığcamlaşdırılmış formada verildiyindən alimlər öz tədqiqat işlərində hansı tədqiqata daha çox üstünlük veriləcəyini müəyyən edirlər (Messeri, L., 2024, s.51).

Süni intellekt vasitəsilə kosmosun tədqiqi elmi inteqrativliyin səmərəliliyini, innovasiyaların kəşflərə yönəlik yeni dövrünü açdı. Süni intellekt tətbiqləri müstəqil naviqasiya və məlumatların təhlilindən tutmuş kosmik gəmilərə düzgün texniki xidmət və səma cisimlərinin kəşfiyyatına qədər geniş imkanlar verir. Astronomlar həmçinin yerüstü teleskoplar tərəfindən çəkilmiş kosmos görüntülərindən Yer in atmosferinin yaratdığı optik müdaxiləni aradan qaldırmaq üçün süni intellektdən istifadə edə bilirlər. Süni intellekt hətta bizə Marsda həyatın izlərini aşkarlamağa, günəş tacının niyə bu qədər isti olduğunu başa düşməyə və ya ulduzların yaşlarını aşkar etməkdə istifadə edilə bilər.

Süni intellektin önəmi həyatımızın bütün sahələrində o qədər artmışdır ki, bir azdan həyatımızı onsuz təsəvvür etməyəcəyik. Məsələn, bu gün dünyada ən fəlakətli təbət hadisələrindən olan yanğın, sunami, zəlzələ, sel fəlakətləri də süni intellektin köməkliyi ilə kontrol edilə bilər, yəni ən azından fəsadları minimuma endirilə bilər. Belə ki, süni intellektin yanğın, sel, zəlzələ davranışına dair yeni anlayışlar təqdim etməklə əmək tutumlu tipik vəzifələri avtomatlaşdırmaqla bu təbii hadisələrin təhqiqatını potensial olaraq dəyişdirə bilər. Yəni süni intellekt hadisələrin mənşəyini və səbəbini müəyyənləşdirə bilərək doğru qərarlar verməkdə kömək edir.

Məsələn, Süni intellekt yanğının mənşəyini dəqiqləşdirmək və ən çox ehtimal olunan səbəbini müəyyən etmək üçün yanğın yerindən yanma nümunələri, istilik paylanması və sürətləndiricilərin mövcudluğu kimi məlumatları təhlil edə bilər. Bu təkmil təhlil tədqiqatçılara sübutları daha səmərəli və dəqiq toplamaq imkanı verir (Zeng, Y., 2022, 3).

Yanğın və ya fəvqəladə hallara cavab verərkən dəqiq və real vaxt məlumatının olması çox vacibdir. Süni intellektlə işləyən sensorlar, dronlar və kameralar yanğınsöndürənlərə və digər fəvqəladə hal tədqiqatçılarna vəziyyətin hərtərəfli görünüşünü təmin edə bilər. Bu cihazlar istilik mənbələrini, təhlükəli materialları və hətta yanan, uçan binada insanların olmasını aşkar edə bilər. Məlumdur ki, süni intellekt vasitələri gündən-günə təkmilləşdikcə orijinal və keyfiyyətli əsərlər hazırlana bilər. Ona görə də

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

ilk olaraq süni intellektin bilik ehtiyatı, tədqiqat metodologiyası, çərçivələr, təhlil səviyyəsi və konseptual yanaşmalar müəyyən edilir.

Beləliklə, yaşadığımız texnologiyalar əsrində Süni intellekt müasir hesablama innovasiyalarının əsasını təşkil edir, fərdlər və müəssisələr üçün geniş imkanlar açır. Yəni Süni intellekt sayəsində funksiyasını bilmədiyimiz bir sirri, cihaz, texnologiya qurğusu qalmır. Son illərdə süni intellekt getdikcə daha güclü olub, elmi sahələrdə kəşfləri təşviq edir və tədqiqatçılara əvvəllər həlli çox mürəkkəb olan problemləri araşdırmağa geniş imkanlar verir.

Elmi əsaslarla süni intellekt sayəsində müxtəlif məqsədli cihaz və qurğularda da qurulub ki, bütün dünyada milyardlarla insan da hər gün bunlardan istifadə edir. Müasir dövrdə süni intellektin idarə edilməsi prinsipləri içərisində bu axtarış və intellektual sistemləşdirmə bacarığı olan bu icra motorunun edə bildikləri ilə saxta məlumatlar arasında sərhədin harada olmasını bilməkdir. Məhz süni intellektin gələcəyi bundan çox asılıdır. Ona görə də hazırda elm adamları və alimlər süni intellekt tədqiqatının ən həssas və vacib sərhədlərində işləyir, onun bacarıq imkanlarının sərhədlərini genişləndirir və süni intellektin cəmiyyətə təsirlərini araşdırırlar.

Qeyd edilənləri ümumiləşdirərək belə bir fikir söyləmək olar ki, süni intellekt bəşəriyyətin inqilabi kəşfləri sırasında ilk pillədə dayanıb.

Ədəbiyyat siyahısı:

1. <https://www.techopedia.com/definition/2381/advanced-research-projects-agency-network-arpanet>
2. Thielmann, T. (2019) The ENIAC display: Insignia of a digital praxeology, Exploring the Early Digital, New York/London: Springer, pp. 101-116.
3. <https://edu.gov.az/az/announcements/21345-1>
4. Messeri, L., Crockett, M. J. (2024) Artificial intelligence and illusions of understanding in scientific research, Nature, Vol. 627, p.49–58.
5. Wang, H., Fu, T., Du, Y. (2023). Scientific discovery in the age of artificial intelligence, Nature, Vol. 620, pp. 47–60, 2023.
6. Zeng, Y., Xiaoning Zhang, X., (2022) Artificial Intelligence tool for fire safety design (IFETool): Demonstration in large open spaces, Case Studies in Thermal Engineering, Vol. 40, p. 102483.